

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 118 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	

RAQAMLI IQTISODIYOTDA ELEKTRON TIJORAT BOZORINING IJTIMOYIY- IQTISODIY AHAMIYATI BO‘YICHA ADABIYOTLAR TAHLILI

Sodiqov Abdulhafiz

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
huzuridagi ijtimoiy himoya milliy agentligi
ORCID: 0009-0005-9382-6913

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot raqamli iqtisodiyot doirasida elektron tijorat bozorlarining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatini o‘rganishga bag‘ishlangan bo‘lib, adabiyotlar tahlili asosida olingan asosiy natijalarni taqdim etadi. Tadqiqotda an’anaviy tijorat va elektron tijorat o‘rtasidagi muhim farqlar aniqlanib, raqamli platformalarning savdo jarayonlarini qanday o‘zgartirgani yoritilgan. Elektron tijoratning tarkibiy qismlari chuqur o‘rganilib, raqamli to‘lov tizimlari, onlayn bozorlari va logistika integratsiyasi kabi asosiy elementlar batafsil tahlil qilingan. Shuningdek, tadqiqotda elektron tijorat turlarining tasnifi keltirilib, B2B, B2C va C2C kabi turli modellarning qo‘llanilish sohalari ko‘rsatib o‘tilgan. Elektron tijoratning rivojlanish tarixi tahlil qilinib, uning dastlabki bosqichlardan tortib, bugungi kunda erishilgan yuksak darajagacha bo‘lgan muhim bosqichlari aks ettirilgan. Ushbu tadqiqot elektron tijoratning raqamli iqtisodiyotdagi o‘rni va uning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga qo‘shadigan hissasini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: elektron tijorat, mobil tijorat, raqamli marketing.

Abstract: This paper presents the main conclusions reached by a literature research and is devoted to investigate the socio-economic core of e-commerce markets inside the framework of the digital economic. The study looks at how digital platforms have changed trade processes and notes the basic distinctions between traditional and electronic commerce. Examined closely, the structural parts of e-commerce—digital payment systems, online markets, logistical integration—have a great impact on one another. The study also distinguishes several forms of e-commerce, stressing the uses of several models—B2B, B2C, and C2C—by means of their application areas. Analyzed is the historical evolution of e-commerce, showing its main phases from its early origins to the present advanced level. This study advances knowledge of the part e-commerce plays in the digital economy and how it affects sustainable socio-economic growth.

Key words: e-commerce, mobile commerce, digital marketing.

Аннотация: Данное исследование посвящено изучению социально-экономической сущности рынков электронной коммерции в рамках цифровой экономики и представляет основные результаты, полученные на основе анализа литературы. В исследовании выявлены ключевые различия между традиционной и электронной коммерцией, а также рассмотрено, как цифровые платформы трансформируют торговые процессы. Проведен углубленный анализ компонентов электронной коммерции, включая цифровые платежные системы, онлайн-рынки и интеграцию логистики. Также представлена классификация видов электронной коммерции, показаны области применения различных моделей, таких как B2B, B2C и C2C. Исследован процесс развития электронной коммерции – от ее начальных этапов до современных достижений. Данное исследование способствует более глубокому пониманию роли электронной коммерции в цифровой экономике и ее вклада в устойчивое социально-экономическое развитие.

Ключевые слова: электронная коммерция, мобильная коммерция, цифровой маркетинг.

KIRISH

Bugungi kunda global dunyo axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining faol rivojlanishi va hayotning turli sohalariga keng kirib borishi bilan ajralib turadi. Ushbu jarayon biznesni yuritish usullari va formatlarini ham o'zgartirmoqda. Bu esa biznes uchun tranzaksiya xarajatlari tejamkorligi, masofadan turib global bozorlarga kirish, elektron ma'lumotlar almashinuvi, elektron pul o'tkazmalari, elektron tijorat, elektron to'lov tizimlari, elektron marketing, elektron bank xizmatlari va elektron sug'urta xizmatlari kabi yo'nalishlarning rivojlanishiga keng imkoniyatlar taqdim etmoqda.

Elektron tijorat tarixi XX asrning 60-yillaridan boshlanadi va aviachiptalarni bron qilish tizimining joriy etilishi bilan tavsiflanadi. Bundan tashqari, inventarizatsiyani boshqarish tizimlarini yaratilishi, kompyuter tarmoqlari va ma'lumotlarni uzatish tizimlari, to'lov kartalari va boshqa elektron to'lov tizimlarining paydo bo'lishi bilan boshlangan.

"Elektron tijorat" tushunchasining o'ziga xos xususiyati barcha iqtisodiy faoliyatga raqamli texnologiyalarini joriy etish bilan ham tavsiflanadi. Elektron tijorat toifalari va tushunchalarini tizimlashtirish bo'yicha ko'plab mualliflar o'z tadqiqotlarida va ilmiy asarlarida keltirib o'tishgan. Elektron tijoratning mohiyatini u yoki bu darajada ochib beradigan ko'plab talqinlar mavjud. Shuni ta'kidlash kerakki, aksariyat xorijiy mualliflar o'z ilmiy asarlarida elektron tijorat tushunchasini amaliy tomoniga ko'proq tayanganlar va nazariy qismiga kamroq e'tibor berishganlar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Elektron tijoratning nazariy jihatlarini o'z ilmiy ishlarida ko'rib chiqqan va elektron tijoratni tavsiflagan birinchi mualliflardan biri amerikalik iqtisodchi Devid Kozye bo'lib, u elektron tijoratni elektron savdo sifatida o'rgangan. Kozye elektron tijoratning asosini an'anaviy savdo tuzilmasi deb hisoblaydi va elektron tarmoqlardan foydalanish uni ommalashtirishga olib keladi[1].

Keyinchalik Amor D. [2], Xaig M. [3], Gari P. [4] tadqiqotlarida elektron tijorat nazariyasini tizimli ravishda taqdim etish va boyitishga muvaffaqiyatli ilmiy ishlar qilingan. Iqtisodiy nuqtayi-nazardan esa elektron tijorat masalalari R. Kauffman va E. Walden [5], R. Friberg, M. Ganslandt, M. Sandström [6,7], M. Smit va boshqalar tomonidan korib chiqilgan[8]. R. Kaufman va E. Uolden elektron tijorat tadqiqotlarini tushunish uchun yangi asos yaratishga harakat qildi va iqtisodiyotni rivojlantirishning yangi kontseptual modeli asosida tadqiqotlarida qo'llaniladigan tavsiflarini keltirishdi.

Rus olimlari orasida O. A. Kobelev [9], I. T. Balabanov [10], M. V. Klimchenya [11] elektron tijoratni rivojlantirish konsepsiyasini shakllantirishga eng muhim hissa qo'shdilar. Ushbu olimlarning tadqiqotlarida elektron tijoratning asosiy tamoyillari, tizimlari va shakllari, shuningdek tashkiliy va huquqiy asoslari bayon etilgan. Shu bilan birga, O. A. Kobelev elektron tijoratni "Internet orqali amalga oshiriladigan barcha moliyaviy va savdo operatsiyalari va uni amalga oshirish bilan bog'liq biznes jarayonlarini o'z ichiga olgan iqtisodiyot sohasi" deb ta'riflagan [12].

O'zbekiston olimlaridan V.Q. Qobulov[26], T.F. Bekmurodov[27], A.N. Aripov[28], S.S. G'ulomov[29], R.X. Alimov[30], B.A. Begalov[31], A.A. Musaliyev[32], A. Abdug'affarov[33], A. Abduvaxidov[34], O.T. Kenjabo-yev[35] va Sh. Karimova[37] kabi olimlar axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) ishlab chiqish va ularni milliy iqtisodiyot tarmoqlari hamda sohalariga, xususan elektron tijorat va raqamli iqtisodiyot sohalariga keng joriy etish masalalariga muhim ahamiyat qaratganlar.

Biroq yuqorida nomlari tilga olingan olimlarning ilmiy izlanishlari bilan tanishish natijasida hozirgacha elektron tijoratning raqamli iqtisodiyotda faoliyat ko'rsatishining nazariy jihatlarini, elektron tijoratni loyihalashtirish va ishlab chiqishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning uslubiy jihatlarini, elektron tijorat faoliyatiga qo'llanilayotgan innovatsion texnologiyalarning iqtisodiy samaradorligi kabi muhim yo'nalishlar chuqur ilmiy-nazariy o'rganilmaganligi ma'lum bo'ldi.

Shu bilan birga, elektron tijoratning raqamli iqtisodiyotdagi integratsiyasini ta'minlash, yangi texnologiyalardan samarali foydalanish va ularning iqtisodiy rivojlanishiga ta'sirini tahlil qilish mexanizmlari ham yetarlicha tadqiq etilmagan.

Bu esa, elektron tijorat va raqamli iqtisodiyot sohalaridagi ushbu masalalarni har tomonlama ilmiy tadqiq qilishning dolzarbligini yanada oshiradi

Ko'plab ilmiy tadqiqotchilar elektron tijorat va elektron savdoni bir-birining sinonimlari yoki alohida holatlari deb hisoblashadi. Masalan, L. S. Klimchenya elektron tijoratni elektron biznesning ajralmas qismi sifatida belgilaydi va elektron savdoni elektron tijoratning alohida holati sifatida tavsiflaydi [11]. O. A. Kobelev ham xuddi shunday fikrda bo'lib, elektron savdoni elektron tijoratning eng muhim tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqadi, bu esa o'z navbatida "elektron ma'lumotlar almashish vositalaridan foydalangan holda tijorat operatsiyalarini amalga oshirish bo'yicha tadbirkorlik faoliyati" deb ataydi [9].

G'arb iqtisodchisi D. Amor [13] o'zining "Elektron biznes. Evolyutsiya va yoki inqilob" kitobida elektron tijoratni Internet-savdo deb tavsiflaydi. I. Goldovski ham o'zining ilmiy ishlarida xuddi shunday – "elektron tijorat deganda tovarlarni sotish tushuniladi, bunda hech bo'lmaganda tovarlarga bo'lgan talabni Internet orqali tashkil etish mumkin" deb hisoblaydi [14].

S. V. Pirogov elektron tijoratni "elektron ma'lumotlar almashish vositalaridan foydalangan holda tijorat operatsiyalarini amalga oshirish va ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish texnologiyasi" deb izohlaydi [15]. U elektron tijorat tavsifiga "ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish" tushunchasini kiritishi savdo va investitsiya oqimlarini va tegishli moliyaviy xatarlarni boshqarish muammolariga tizimli yondashuvning katta ahamiyatini belgilashini hamda elektron tijorat bunday boshqaruvni yanada samarali qilishini anglatadi. Ushbu talqinning afzalligi ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarishni eslatib o'tishdir, bu esa MRP, MRP II, ERP va boshqalar kabi tizimlarni elektron tijorat sohasiga bog'liqligini ifodalaydi.

Ko'pgina iqtisodchilar o'z tadqiqotlarida "elektron tijorat" tushunchasi bilan birgalikda "elektron biznes" tushunchasini ko'rib chiqadilar. I. Uspenskiy elektron biznesni "foyda yaratish maqsadida ichki va tashqi aloqalarni o'zgartirish uchun global axborot tarmoqlarining imkoniyatlaridan foydalanadigan har qanday biznes faoliyati" deb hisoblaydi. Raqamli iqtisodiyotning o'ziga xos xususiyatlarini, shuningdek, ushbu sohada taklif etilayotgan yangi xizmatlar va tovarlarning iqtisodiy faoliyatining yangi shakllarining paydo bo'lishini hisobga olgan holda, bunday talqin elektron biznesning ta'rifini to'liq ifodalamaydi. Shundan kelib chiqib I. Uspenskiyning elektron tijorat quyidagi ta'rifni beradi. U "elektron tijorat (e-tijorat) deganda tomonlarning o'zaro ta'siri jismoniy almashinuv yoki to'g'ridan-to'g'ri jismoniy savdo o'rniga elektron tarzda amalga oshiriladigan va natijada tovar yoki xizmatga egalik qilish yoki undan foydalanish huquqi bir shaxsdan boshqasiga o'tkaziladigan har qanday biznes operatsiyalari tushuniladi" [16] deb tariflaydi.

Ba'zi iqtisodchilar elektron tijoratning vazifasi kompaniyalar o'rtasidagi an'anaviy savdo mexanizmini raqamli texnologiyalar asosida yangi bosqichga chiqishi deb hisoblaydilar. Biroq, bizning fikrimizcha, elektron tijorat biznes-jarayonlar ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning an'anaviy usullarini to'ldirish, ular o'rtasida raqamli texnologiyalarni joriy etgan holda ma'lumotlarmashishni tezlashtirish, shuningdek tranzaksion xarajatlarni kamaytirishga yordam berish uchun mo'ljallangan faoliyatdir.

Amerikalik iqtisodchi olim P. Gary o'zining "Electronic Commerce" kitobida elektron tijorat tushunchasining aniq ta'rifini keltirgan. U Internet texnologiyalaridan foydalanadigan barcha iqtisodiy faoliyat jarayonlariga elektron tijorat degan tushunchani keltirgan. Internet texnologiyasi deganda Internet tizimining, World Wide Web maydoni va simsiz ma'lumotlar tizimlari va mobil telefon tarmoqlari kabi texnologiyalaridan foydalanish tushuniladi [4].

Shunga o'xshash talqinni yana bir xorijiy muallif Mat Xaig o'zining kitobida keltirib o'tadi: "elektron tijorat – bu Internet orqali amalga oshiriladigan biznes bitimlarining har qanday shakli" [3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo'yicha adabiyotlarni tahlil qilish uchun ikkita elektron akademik ma'lumotlar bazasi ScienceDirect va SpringerLink tizimli qidiruvlaridan foydalandik. Biz Google qidiruvi orqali rivojlanayotgan mamlakatlarda elektron tijoratdan foydalanish va qabul qilish bo'yicha ma'lumotlarni to'pladik. Ular turli xil akademik nashrlardan natijalarni berganligi va tadqiqotchiga qidiruvlarga turli mezonlarni qo'llash imkonini berganligi sababli, tadqiqotimiz uchun ScienceDirect va SpringerLink tanlangan. Bu bizga oddiy ma'lumotlar bazalaridan ko'proq qidirish imkonini berganligi sababli, Google Scholar tanladik va 2014-yildan 2021 yillar oralig'ida ingliz tilida nashr etilgan, ekspertlar tomonidan ko'rib chiqilgan (jurnal yoki konferensiyalarda) va elektron ma'lumotlar bazalarida chop etilgan maqolalar bizning mezonlarimizga javob berdi. Bundan tashqari, biz rivojlanayotgan mamlakatlardagi shaxslar o'z ildizlariga ega bo'lgan yoki rivojlanayotgan mamlakatlarda an'anaviy tijorat va elektron tijoratlar haqida chuqur bilimlarga ega bo'lish mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Internetning kundan-kunga ommalashuvi va undan tijorat maqsadida foydalanish qulayligi ko'plab an'anaviy tijorat bilan shug'ullanuvchi kichik korxonalarining elektron tijorat faoliyatini tashkil etishga undamoqda. Biroq, elektron tijorat va an'anaviy tijorat sezilarli darajada bir-biridan farq qiladi. Kompaniyalar uchun elektron tijorat faoliyatini tashkil etishda to'g'ri qaror qabul qilish uchun ushbu ikki turdagi tijorat o'rtasidagi farqlarni aniqlab olishi juda muhimdir (1-jadval).

1-jadval. An'anaviy tijorat va elektron tijorat o'rtasidagi farqlar.

Xususiyatlar	An'anaviy tijorat	Elektron tijorat
Bevosita munosabatga kirishish	An'anaviy tijorat ko'pincha yuzma-yuz o'zaro munosabatlarga asoslanadi. Mijoz savollar berish imkoniyatiga ega va sotuvchi tovari va xizmatini sotishi uchun ularga tezda javob berishi kerak	Tegishli mahsulotlarga oid jonli suhbatlar tashkil etilmasa, elektron tijorat to'g'ridan-to'g'ri o'zaro aloqalarni taklif qilmaydi. Ammo bu kamdan-kam hollarda amalga oshiriladi.
Mablag' talab qilinishi	Tijorat maydonini ijaraga olish va onlayn-do'kon ochish kabi yuqori xarajatlar talab etiladi	Elektron tijorat odatda do'kon(omborni) istalgan joyda ochish mumkin va bu ancha arzonga tushadi.
Imkoniyat	Do'konga kelgan xaridorlar bilan cheklaniladi. Shuningdek, mijoz do'konga kirganda zavq oladigan sharoitlarni tashkil etilishi, ko'pincha sotuvlarning ko'payishiga va hatto do'konga tashrif buyuruvchilarni jalb qilishga olib keladi.	Internet-do'kon yordamida biznesni yetkazib berish imkoniyatlariga ega har qanday odamlar bilan olib borilishi mumkin. Onlayn do'konda imkoniyatlar chegarasi yo'q va ko'p mijozlarga ega bo'lish mumkin.
Sarflangan mablag'ni qaytishi	Mijoz mahsulotni shaxsan sotib oladi. U yerda ular mahsulotni tekshirishlari va sinab ko'rishlari mumkin. Shuningdek, mahsulotlar unga mos kelishi yoki kelmasligini bilish mumkin, bu esa mahsulot aynan katalog reklamasiga mos kelmasligi sababli qaytarib berish imkoniyatlarini kamaytiradi.	Elektron tijoratda onlayn do'konlardan mahsulotlarni ko'plab sotish imkoniyati mavjud bo'lib, ko'p mijozlar yetkazib beruvchilar orqali kelgan mahsulotlarni sinab ko'rib katalog reklamasiga mos kelmasa, qaytarib berishadi. Ayrim xaridorlar shunchaki buyurtma berishadi va mahsulotni ko'rib yoqsa ham qaytarishlari mumkin.
Kredit karta firibgarligi	Sotuvchi fotosurati bor guvohnoma talab qilish orqali xaridor haqiqatan ham kredit karta egasi ekanligini osongina tekshirishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, an'anaviy tijorat ham to'liq xavfsiz emas.	Elektron tijoratning ko'p bosqichli bo'lishi, firibgarlikni aniqlashni qiyinlashtiradi. Bu esa onlayn-do'konlarga zarar yetkazishi mumkin.

Olib borgan tahlillarimiz asosida, shuningdek empirik va lingvistik yondashuvlarga ko'ra, biz elektron tijorat atamasi quyida keltirilgan keng va tor ma'noda ishlatilishi mumkin deb hisoblaymiz:

- keng ma'noda elektron tijorat - bu raqamli texnologiyalaridan foydalanishni o'z ichiga olgan har qanday iqtisodiy faoliyat;

- tor ma'noda elektron tijorat - bu foyda olish uchun internetda tovarlar yoki xizmatlarni sotib olish/sotish bo'yicha tijoriy faoliyat.

"Elektron savdo" tushunchasidan foydalanish tor ma'noda "elektron tijorat" atamasiga mos keladi, bu faqat internetda tovarlar yoki xizmatlarni sotib olish/sotishni, xaridorlar va sotuvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning an'anaviy usullarini elektron tarzga o'tkazishni anglatadi.

Elektron axborot almashinuidan foydalanish tranzaksion xarajatlarni kamaytirishga va shartnoma imzolash vaqtini qisqartirish orqali xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyati samaradorligini sezilarli darajada oshirishga imkon beradi. Shuningdek, ma'lumotlar olish vaqtining qisqaligini va aniqligini, moliyaviy hisob-kitoblarning yuqori tezligini ta'minlaydi hamda yetkazib berish xarajatlarini kamaytirishga imkoniyat yaratadi (asosan elektron tarzda olinishi mumkin bo'lgan tovarlar uchun), bozor tahlilini yaxshilash va strategik rejalashtirish, marketing tadqiqotlari uchun katta imkoniyatlar yaratadi, shu bilan birga, yirik korporatsiyalar va kichik firmalar uchun bozorga bir xil kirish imkoniyatini ochadi. Elektron tijorat doirasi geografik yoki milliy chegaralar bilan emas, balki Internet tarmoqlarining kengayishi bilan belgilanadi. Eng muhimi Internet tarmoqlari global bo'lganligi sababli, elektron tijorat hatto eng kichik korxonalariga ham global miqyosda biznes qilish imkonini beradi.

Elektron tijoratni ma'lum afzalliklarga qo'shimcha ravishda, uni amalga oshirish individual iste'molchi uchun ham, umuman davlat uchun ham quyida keltirilgan bir qator kamchiliklarga ega bo'lishi mumkin:

- elektron tijorat sohasidagi qonunchilik bazasining mukammal emasligi;
- firibgarlik uchun axborot xavfsizlikning etarli darajasini ta'minlamaganligi;
- davlat byudjetiga soliq to'lashdan bo'yin tovlash imkoniyati;
- elektron makonda tajribasi bo'lmagan tijorat korxonalarining raqobatbardoshligiga dosh berolmasligi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining savdo va rivojlanish bo'yicha konferensiyasida elektron tijoratni kompaniyalar va jismoniy shaxslarning tijorat faoliyati bilan bog'liq bo'lgan raqamli ma'lumotlarni, shu jumladan matnlar, tovushlar va vizual ma'lumotlarni qayta ishlash va uzatishga asoslangan bitimlar to'plami

sifatida tavsiflaydi. 1996-yilda BMTning xalqaro savdo huquqi bo'yicha komissiyasi tomonidan "elektron tijorat to'g'risida" namunaviy nizom ishlab chiqilgan bo'lib, unda ushbu atama juda keng tavsiflangan. Unda elektron tijorat faqat sotib olish va sotish doirasi bilan cheklanmagan va Internet hamda boshqa tarmoqlar orqali tuzilgan tijorat fuqarolik-huquqiy bitimlarini o'z ichiga olishi keltirib o'tilgan.

Jian Chen "Onlayn chakana savdo strategiyasini o'rganish: AQSh va Xitoyning yetakchi kompaniyalari tajribasi" maqolasida E. Karayanis va J.Aleksandranning "Elektron tijorat" maqolasidagi "elektron tijoratni Internet orqali moddiy va nomoddiy tovarlar va xizmatlarni sotib olish/sotish bo'yicha bitimlar to'plami sifatida tavsiflash mumkin. U onlayn chakana savdo, xaridlar, onlayn auksionlar va onlayn to'lovlarni o'z ichiga oladi." [17]. –degan ta'rifni elektron tijoratning mohiyatini eng aniq va to'liq aks ettiradi deb hisoblaydi.

Elektron tijorat raqamli texnologiyalar orqali tovarlar va xizmatlarni taqsimlash, marketing, sotish yoki yetkazib berish kabi faoliyatni o'z ichiga oladi. Elektron tijorat tizimlarining ommaviy rivojlanishi internetdan tijorat maqsadlarida keng foydalanish bilan chambarchas bog'liq. Ammo iqtisodiy faoliyatning ushbu turi boshqa elektron aloqa vositalaridan foydalangan holda, masalan, faks va telefon, e-mail, mahalliy kompaniyalararo aloqa tarmoqlaridan foydalangan holda amalga oshiriladi.

Elektron tijorat Internet orqali tovarlar va xizmatlarni sotib olish va sotishni ta'minlaydigan turli xil komponentlar va jarayonlarni o'z ichiga oladi (1-rasm).

1-rasm. Elektron tijoratning tarkibiy qismlari.

Elektron tijoratning asosiy tarkibiy qismlariga quyidagilar kiradi:

1. Onlayn do'konlar: bu iste'molchilar mahsulot va xizmatlarni ko'rishlari va sotib olishlari mumkin bo'lgan veb-saytlar yoki mobil ilovalar. Masalan, Amazon, eBay, AliExpress va boshqalar.

2. To'lov tizimlari: PayPal, Stripe, Square kabi elektron to'lov tizimlari va xavfsiz operatsiyalarni amalga oshirishga imkon beradigan onlayn bank tizimlari va kriptovalyuta to'lovlari.

3. Logistika va etkazib berish: inventarizatsiyani boshqarish, omborxonalar, qadoqlash va tovarlarni etkazib berishni o'z ichiga oladi. Ups, FedEx va DHL kabi yirik kompaniyalar bu jarayonda muhim o'rin tutadi.

4. Raqamli marketing: mijozlarni jalb qilish va ularni saqlab qolishga yordam beradigan SEO (qidiruv tizimini optimallashtirish), kontekstli reklama, ijtimoiy media marketingi, elektron pochta marketingi va kontent marketingi kabi marketing strategiyalari va vositalari.

5. Tahlil va hisobot: biznesga saytdagi foydalanuvchi xatti-harakatlarini kuzatish, sotishni tahlil qilish va mijozlar ehtiyojlarini tushunishga yordam beradigan tahlil vositalari (masalan, Google Analytics).

6. Mijozlarga xizmat ko'rsatish: mijozlarni qo'llab-quvvatlash tizimlari, shu jumladan onlayn suhbatlar, qo'ng'iroq markazlari, so'rovlarni boshqarish tizimlari va FAQ (tez-tez so'raladigan savollar).

7. Xavfsizlik: SSL sertifikatlari, shifrlash tizimlari, foydalanuvchi autentifikatsiyasi va firibgarlikdan himoya qilish kabi ma'lumotlar xavfsizligi choralari.

8. Texnologik infratuzilma: serverlar, xosting, ma'lumotlar bazalari va Internet-do'konlar hamda boshqa elektron tijorat platformalarining ishlashini ta'minlaydigan boshqa texnik jihatlar.

9. Mobil tijorat: mobil qurilmalar, shu jumladan mobil ilovalar va onlayn-do'konlar va to'lov tizimlarini moslashtirish va optimallashtirish.

10. Ijtimoiy tijorat: tovarlar va xizmatlarni sotish va targ'ib qilish uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish. Instagram va Facebook kabi platformalar elektron tijorat xususiyatlarini tobora ko'proq birlashtirmoqda.

Ushbu komponentlar mijozlarni jalb qilishdan tortib to mahsulotni sotish va etkazib berish, undan keyingi

qo'llab-quvvatlashgacha bo'lgan to'liq elektron tijorat bosqichlarini ta'minlash uchun barcha jarayonlarni qamrab oladi.

Elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatining nazariy asoslari tushunchasini yanada keng ko'rib chiqish asosida shu ma'lum bo'ldiki, uni keng mohiyatini anglashda elektron tijorat turlari va tiplarining tasniflanishini ko'rib chiqish talab etiladi (2-rasm).

2- rasm. Elektron tijorat turlarining tasnifi¹.

¹ Махносов, Д. В. "Маркетинговые технологии в организации электронной торговли и продвижении товаров и услуг в сети интернет". Диссертация на соискание ученой степени д.э. н. Донецк-2023

Elektron tijorat faoliyatining nazariy va uslubiy asoslarini tahlil qilish natijasida biz o'z ta'rifimizni keltiramiz. Elektron tijorat-bu elektron to'lov tizimlari, elektron ma'lumotlar bazalari va Internet-marketingning innovatsion texnologiyalaridan foydalangan holda tovarlar va xizmatlar bilan turli xil tijorat operatsiyalarini tashkil etish va amalga oshirish bo'yicha ko'plab xo'jalik yurituvchi subyektlarning birgalikdagi faoliyati tushuniladi.

Internet chakana savdosidagi inqilob nafaqat tovar va xizmatlarni sotish usullariga yangi yondashuvlarni taqdim etdi, balki iste'molchilarning xarid qilish odatlarida ham tub o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Endilikda iste'molchilar mahsulotlarni sotib olish jarayonini qulaylik, tezlik va shaxsiylashtirishga asoslangan onlayn platformalar orqali amalga oshirishni afzal ko'rmoqda, bu esa an'anaviy savdo modellaridan sezilarli darajada farq qiladi va raqamli iqtisodiyotning yangi standartlarini belgilamoqda.

Shunday qilib, chakana savdoning muqobil kanallari tez sur'atlar bilan o'sishi nafaqat bir qator sohalarning raqobatbardoshligini, balki iste'molchilarning mahsulot sotib olish usullarini ham tubdan o'zgartirdi. Texnologiya sohasidagi yutuqlar iste'molchilarning xatti-harakatlarini tezda o'zgartirishi mumkin deb hisoblanadi va korxonalar bu imkoniyatlardan foydalanishga intilishadi².

Raqamli texnologiyalarni tijorat bitimlari amalga oshirish bilan bog'liq qo'yidagi uchta asosiy faoliyatdan biriga yoki bir nechtasiga qo'llash mumkin:

Ishlab chiqarish va qo'llab-quvvatlash, ya'ni sotiladigan tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish, taqsimlash va xizmat ko'rsatish.

Bitimlarni tayyorlash, bu bozorda tovarlar to'g'risida ma'lumot olish va xaridorlar va sotuvchilar o'rtasida shartnomalar tuzish.

Bitimlarni yakunlash, ya'ni bitimlar tuzish, to'lovlarni o'tkazish va moliyaviy xizmatlarni taqdim etish [18, 29-32 betlar.].

Elektron tijoratning tarixiy rivojlanishi bir necha on yillarni o'z ichiga oladi va ko'plab innovatsiyalarni va texnologik muvaffaqiyatlarni o'zida birlashtiradi (2-jadval).

2-jadval. Elektron tijoratning rivojlanish tarixi.

Davr	Tarixiy rivojlanish bosqichlari
Boshlang'ich bosqich (1970-yillardan 1990-yillarda (boshlanish	Elektron tijorat 1970-yillarda EDI (Electronic Data Interchange - Elektron ma'lumot almashuvi) va EFT (Electronic Funds Transfer - Elektron mablag' o'tkazmalar) kabi texnologiyalar paydo bo'lganligi bilan boshlandi. Ushbu texnologiyalar kompaniyalar uchun elektron hujjat almashish va naqd pul o'tkazmalarini [amalga oshirish imkoniyatini berdi][19
Internet va veb-tijoratning paydo bo'lishi ((1990-yillarda o'rtasi	1990-yillarda Internet tez rivojlandi va birinchi Internet-magazinar paydo bo'ldi. Amazon va eBay internet-tijorat sohasida katta [yutuqlarga erisha boshladi][20
(Mobil tijorat (2000-yillarda	Mobil qurilmalar va smartfonlar ishlab chiqarish kengayib, mobil tijorat davri boshlandi. Mijozlar mobil ilovalar va mobil veb-saytlar [orqali xaridlar amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ldilar][21
Ijtimoiy tarmoqlar va multimedia platformalar ((2010-yillarda	Ijtimoiy tarmoqlar (Facebook, Instagram) va video platformalar (YouTube) rivojlandi, kompaniyalar uni maxsus reklama va tovar [sotish uchun foydalana boshladilar][22
(Hozirgi davr (2020-yillardan boshlab	Hozirgi davrda sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), blokcheyn va Internet of Things (IoT - narsalar interneti) texnologiyalari bilan elektron tijorat yanada rivojlanmoqda. Ushbu texnologiyalar kompaniyalar uchun shaxsiylashtirilgan va [xavfsiz xizmatlar taklif etishga imkon beradi][23, 24

"Elektron tijorat" termini "elektron pochta"dan kelib chiqqan, bu internetda biznesni kompyuter, elektron pochta, faks va telefon liniyalari orqali yuritishni anglatadi. 1972-yilda IBM "elektron savdo" terminini ishlatgan va 1973-yilda kompyuterlar ixtiro qilinishi bilan AQSH va Yevropa Ittifoqi o'rtasida birinchi muvaffaqiyatli bitim amalga oshirilgan.

O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 21-iyunda "Elektron tijorat to'g'risidagi" O'RQ-792-son³ Qonunining yangi tahriri qabul qilingan va uning maqsadi elektron tijoratni tartibga solish, shuningdek, uning rivojlanishi uchun huquqiy asos yaratishdir. Ushbu qonun elektron tijoratning turli jihatlarini, jumladan elektron shartnomalar

² Hudson, T. (2014). Exciting Developments in the ICT Sector in Africa: <http://www.theafronews.ca/2014/03/19/12562/>

³ <https://lex.uz/docs/-6213382>

tuzish, elektron to'lovlarni amalga oshirish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish kabi zamonaviy raqamli iqtisodiyotning talablari va ehtiyojlariga javob beradigan masalalarni tartibga soladi.

Qonunda elektron tijorat tushunchasini tovarlarning (ishlarning, xizmatlarning) tadbirkorlik faoliyati doirasida axborot tizimlaridan foydalangan holda elektron savdo maydonchasi orqali tuzilgan shartnomaga muvofiq amalga oshiriladigan oldi-sotdisi deb tavsiflanadi. Shuningdek, qonunda elektron tijoratning asosiy prinsiplari quyidagilardan iboratligi keltiriladi:

- elektron tijorat sohasida tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish erkinligi;
- elektron tijoratda shartnomalar tuzishning ixtiyoriyligi;
- elektron tijoratda ishtirok etish shart-sharoitlarining tengligi;
- elektron tijorat subyektlarining huquqlarini va qonuniy manfaatlarini himoya qilish;
- tovarlarning (ishlarning, xizmatlarning) tegishli darajadagi sifatini ta'minlash;
- elektron tijoratda jarayonlarning ochiqligi va shaffofligi;
- elektron tijoratda axborot xavfsizligini ta'minlash.

O'z navbatida mazkur qonun O'zbekistonda elektron tijoratning yanada rivojlanishi va xalqaro raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, biznes subyektlariga elektron tijorat orqali o'z faoliyatlarini kengaytirish va yangi imkoniyatlar yaratish uchun muhim huquqiy asos beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib elektron tijorat sohasi o'zgaruvchan va ko'p qirrali bo'lib, texnologik yutuqlar va iste'molchilarning talab va istaklari bilan boshqariladi. Keltirilgan tadqiqot va adabiyotlar tahlili elektron tijoratda muvaffaqiyatga erishish uchun innovatsiyalar, mijozlarga yo'naltirilgan strategiyalar, samarali logistika va qoidalarga rioya qilish muhimligini ta'kidlaydi. Elektron tijorat o'sishda va rivojlanishda davom etar ekan, kompaniyalar, tadqiqotchilar va iqtisodchilar paydo bo'layotgan muammolarni hal qilish va kelajakda rivojlanayotgan raqamli bozorni ta'minlash uchun yangi imkoniyatlardan foydalanish uchun hamkorlik qilishlari kerak.

1990-yillarda biz internetning tijoratlashuvi va elektron savdo terminining ommalashuvining guvohi bo'ldik. Mobil qurilmalarning ko'payishi elektron tijoratning hajmi va sohasini yanada kengaytiradi [25]. Shundan boshlab, elektron savdo elektron tijorat deb yuritiladi hamda u tovar yoki xizmatlarni internet kabi elektron tizimlar va tarmoqlar orqali xarid qilish va sotish sifatida belgilanadi.

Elektron tijoratning ushbu keng qamrovli tushunchasi, mavjud adabiyotlarning chuqur tahliliga asoslanib, ushbu doimiy o'zgaruvchan sohada yanada izlanish va innovatsiyalar uchun mustahkam asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Amor, D. (2000). The E-business (R)evolution: Living and Working in an Interconnected World. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall PTR.
2. Schneider, G. P. (2017). Electronic commerce. Cengage Learning.
3. Kauffman, R. J., & Walden, E. A. (2001). Economics and electronic commerce: Survey and directions for research. International Journal of Electronic Commerce, 5(4), 5–116.
4. Friberg, R., Ganslandt, M., & Sandström, M. (2001). Pricing strategies in e-commerce: Bricks vs. clicks (IUI Working Paper No. 559). Research Institute of Industrial Economics.
5. Dayle M. Smith: Author of «The E-business Book: A Step-by-Step Guide to E-commerce and Beyond.
6. Kobelev, O. A. (2019). Электронная коммерция [Electronic commerce] (5th ed.). Dashkov i K.
7. Balabanov, I. T. (2001). Электронная коммерция [Electronic commerce]. Saint Petersburg: Piter.
8. Климченя, Л. С. (2004). Электронная коммерция. Минск: Вышэйшая школа.
9. Қобулов, В. Қ. (1966). Алгоритмизация в теории упругости и деформационной теории пластичности [Algorithmization in the theory of elasticity and the deformation theory of plasticity].
10. Bekmurodov, T. F., & Botirov, F. B. (2019). Multi-agent system of protecting information from unauthorized access. New Information Technologies in Education and Science, (2), 144–149.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>